

Научная статья

УДК 159.99

DOI: 10.5281/zenodo.11442249

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ КАФЕДРЫ ОБЩЕЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «ПСИХОЛОГИЯ» И «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ»

© 2024 *Е.А. Дианова*

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского»

ORCID: 0009-0003-8520-4060.

В статье рассмотрены личностные факторы, влияющие на профессиональный выбор выпускников Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, получивших высшее образование на кафедре общей и социальной психологии. В рамках исследования сопоставлялись личностные черты выпускников, обучавшихся по направлению подготовки «Психология» и «Организация работы с молодежью». Профессиональное самоопределение личности – это сложный процесс, обусловленный рядом факторов, среди которых: социальные условия личности, особенности семейной и образовательной среды, личностные особенности индивида. Считаем, что важной составляющей профессионального выбора является осмысление молодым человеком своих личностных черт, целей, уровня ответственности. Осознание данных параметров способно помочь человеку осуществить корректный профессиональный выбор и в дальнейшем реализовать свои способности в профессиональной деятельности. Кроме того, личностные черты специалистов помогающих профессий, должны коррелировать со спецификой профессиональной деятельности.

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, личностные черты, профессиональный выбор, профессиональная стратегия, трудоустройство.

Для цитирования: Дианова Е.А. Личностные особенности выпускников кафедры общей и социальной психологии направления подготовки «Психология» и «Организация работы с молодежью» / Е.А. Дианова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 2. – С. 131-140. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.11442249>.

Одной из важных научно-практических проблем психологического знания является проблема профессионального самоопределения личности. Ведь именно профессиональная сфера сопровождает человека на протяжении всей его жизни, влияя не только непосредственно сферу трудовых взаимоотношений, но и все области его жизни [1].

По мнению некоторых исследователей, важность изучения этого вопроса обусловлена тем, в современной действительности, в условиях социально-экономической, политической нестабильности, личность находится в бесконечном процессе профессионального осмысления и осознания своей роли в контексте трудовых взаимоотношений [4]. Процесс профессионального становления – процесс длительный, претерпевающий метаморфозы в течение всей жизни человека, и даже осознанный и мотивированный выбор профессиональной сферы деятельности не является гарантом успешности профессионального самоопределения [16]. Причиной тому служит тот факт, что о сформированности (или завершенности) процесса самоопределения может свидетельствовать лишь комплекс факторов – от объективных (когда индивид, в процессе осуществления профессиональной деятельности подтверждает степень своей

экспертности), до субъективных (устойчивое ощущение личностью себя как профессионала, соотнесения себя к профессиональной группе) [6].

В контексте изучения трудовых взаимоотношений особая роль отводится профессиональному самоопределению категории молодых специалистов – выпускников высших и средне-специальных учебных заведений [3, 14]. Особое внимание обусловлено тем, что именно эта группа трудового населения является одним из ключевых ресурсов общественного развития, в том числе и экономического. Продиктовано это тем, что именно молодые специалисты в лице выпускников учебных заведений отличаются высоким уровнем инициативности, стремлением к инновациям и карьерными амбициями [8].

Эти намерения, чаще всего, подкреплены не только свежими теоретическими знаниями, но и творческим подходом к работе, инновационным решениям возникающих в трудовом процессе задач и вопросов.

В связи с этим, предполагаем, что молодые специалисты являются стратегическим ресурсом страны, а её наиболее перспективной частью выступают потенциальные работники, имеющие профессиональное образование, готовые становиться специалистами в выбранной отрасли [10].

К проблеме организации профессионального самоопределения человека обращались многие теоретики и практики образования. Однако анализ научной литературы (философской, социологической, психолого-педагогической) демонстрирует неоднозначность подходов исследователей к феномену профессионального самоопределения личности.

На территории России первый анализ выпускников ВУЗов как специфической общественной группы был предпринят во второй половине 30-х годов (Л. Алексеев, И.В. Кораковский, Н. Петрова, В. Полетаев и др.). Впоследствии в течение длительного времени, вплоть до конца 50-х годов, молодые специалисты не являлись объектом научного анализа. Считалось, что «серьезных проблем у советской молодежи нет». Дискуссии о достоверности и обоснованности приоритетов, касающихся выпускников в последние годы стали одной из наиболее острых и актуальных проблем [10, 13]. Данному научному направлению посвящены работы многих исследователей. Наиболее значимые научные достижения в данном направлении опубликованы в трудах Б. Айзенкопом, Н. Герасименко, С. Глазьевым, О. Дмитриевой, А. Запесоцким, Ю. Зубкой, И. Ильинским, А. Исаенко, В. Кушлиным, А. Паиным, З. Селивановой, В. Чупровым и др. Результаты научных приоритетов обсуждались в политических и деловых кругах, на профессиональных кворумах, на страницах общеполитических изданий и в профессиональных журналах (Atkinson J.W. An Introduction to Motivation. Princeton, N.J., 1964).

В настоящий момент некоторые исследователи отмечают, что значительная часть нынешних выпускников, завершив профессиональное образование, среднее или высшее, не стремятся занять вакантные места, предпочитая этому работу, не соответствующую уровню их образования. С одной стороны, этот феномен обусловлен ригидностью трудовых коллективов и неготовностью организаций к изменениям и нововведениям, что, в свою очередь, приводит к тому, что молодые специалисты не имеют возможности раскрыть свой трудовой и творческий потенциал. С другой стороны, молодые люди, окончившие учебное заведение, не всегда имеют адекватное представление о предстоящей профессиональной деятельности. Считаем, что в процессе обучения важно не только формировать профессиональные знания и навыки, но и субъектную

жизненную позицию учащихся, что в дальнейшем позволит делать осознанный выбор карьерной стратегии, согласованной с направленностью личности.

Таким образом, очевидно и бесспорно, что изучение карьерных интересов молодых специалистов на основе анализа актуальных и достоверных данных позволит принимать соответствующие решения в части обоснования соответствующих «интересов» молодых специалистов, государства и общества что определяет актуальность работы. Исследования, направленные на разработку методов комплексной оценки совмещения интересов общества, государства и выпускников ВУЗов относятся к наиболее приоритетным и актуальным научно-экономическим программам.

В статье мы рассмотрели личностные особенности выпускников ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, обучавшихся на кафедре общей и социальной психологии по направлению подготовки «Психология» и «Организация работы с молодежью» (ОРМ).

Основным методом сбора первичной информации явилась авторская анкета, которая включала в себя вопросы, позволившие изучить социально-демографические характеристики респондентов.

В психодиагностический инструментарий вошли следующие методики:

1. Стандартизированный метод анкетирования, помогающий выявить демографические и социальные характеристики. С помощью авторской анкеты, состоящей из 28 вопросов, мы смогли выявить уровень образования и направление подготовки респондентов, трудоустроены ли выпускники факультета в настоящий момент и спустя какой период времени смогли трудоустроиться, связана ли профессиональная деятельность с полученным в ВУЗе образованием.

2. Индивидуально-типологический опросник (ИТО), Собчик Л.Н. В первую очередь, с помощью ИТО легко определяются типологические особенности индивида, ведущие черты его характера. Кроме того, она способствует выявлению спектра наиболее подходящих каждому конкретному обследуемому лицу видов профессиональной деятельности и преобладающих деловых качеств. По результатам обследования легко понять, насколько уравновешенным является индивид, какие особенности его характера акцентированы, в благоприятной ли он находится ситуации или дезадаптирован (Столяренко Л.Д. Педагогическая психология: Учеб. пособие для студентов вузов / Л.Д. Столяренко. – 2. изд., перераб. и доп. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2003)

3. Методика «Смысложизненные ориентации» (СЖО) под адаптацией Д.А. Леонтьева. Методика представляет собой адаптированную версию теста «Цель в жизни» Джеймса Крамбо и Леонарда Махолика. Методика позволяет оценить «источник» смысла жизни, который может быть найден человеком либо в будущем (цели), либо в настоящем (процесс) или прошлом (результат), либо во всех трех составляющих жизни.

В тесте используются следующие субшкалы:

- Субшкала 1 (цели в жизни).
- Субшкала 2 (процесс жизни).
- Субшкала 3 (результат жизни).
- Субшкала 4 (локус контроля – Я).
- Субшкала 5 (локус контроля - жизнь).
- Общий показатель осмысленность жизни (ОЖ).

Общая выборочная совокупность составила 72 человека, возраст респондентов колеблется от 21 года до 33 лет.

В составе выборки были выделены группы для сравнения:

1. Выпускники направления подготовки «психология» (специалитет, бакалавриат, магистратура), работающие по полученной специальности – 22 человека.
2. Выпускники направления подготовки «психология», работающие не по специальности – 27 человек.
3. Выпускники направления подготовки «организация работы с молодежью» (бакалавриат), работающие по полученной специальности – 11 человек.
4. Выпускники направления подготовки «организация работы с молодежью», работающие не по специальности – 12 человек.

Основой для анализа выступили молодые люди, реализующие профессиональную стратегию по профилю полученной специальности и выпускники, выбравшие иной путь профессионализации.

Личностные особенности выпускников факультета психологии, реализующих стратегию профессионального развития по выбранной специальности, мы изучали на основе выделения особенностей типа личностных черт, смысложизненных ориентаций и мотивационной направленности личности у выпускников направления подготовки «Психология» и «ОРМ», работающих в рамках направления полученного образования а также, выбравших иной путь специализации. Для более глубокого анализа личностных характеристик мы также сравнили показатели выпускников, работающих и не работающих по полученной специальности, в рамках каждого направления подготовки (отдельно по направлениям «психология» и «организация работы с молодежью»).

Среднегрупповые показатели у выпускников, обучавшихся по направлению подготовки «Психология», работающих по профилю полученной специальности, указывают на то, что сильнее всего, на уровне акцентуированных черт, выражены спонтанность (6,18), ригидность (5,73), интроверсия (5,41), лабильность (5,27), экстраверсия (5,23), агрессивность (5,27). Такие проявления как сензитивность (4,86), тревожность (4,73) и аггравация (1) находятся в пределах нормы, характеризующей гармоничную личность.

У выпускников «ОРМ», работающих по профилю полученной специальности, на уровне акцентуированных черт проявляются сензитивность (6), лабильность (5,55), тревожность (5,64), ригидность (5,64), спонтанность (5,36), интроверсия (5,64). Агрессивность (4,45), экстраверсия (3,82) и аггравация (1,44) находятся в пределах нормы.

Сравнение характеристик личностных черт показывает, что у выпускников, обучавшихся по направлению подготовки «Психология», сильнее проявляются экстраверсия, спонтанность, агрессивность, ригидность. У выпускников, обучавшихся по направлению подготовки ОРМ, сильнее проявляются аггравация, интроверсия, сензитивность, тревожность, лабильность. Тем не менее, статистически значимых различий типа личностных черт не выявлено. То есть психологический портрет выпускника, реализующего стратегию профессионального развития по направлению подготовки «Психология» и «ОРМ», характеризуется сходными проявлениями в виде наличия акцентуированных черт, но ни одна из них не проявляется на уровне дезадаптирующего свойства.

По сравнению с выпускниками направления подготовки «Психология», работающих по направлению полученного образования, у работающих не по специальности сильнее проявляются экстраверсия, ригидность, интроверсия, сензитивность, тревожность, лабильность. Хотим отметить, что у этой группы респондентов выражены тенденции, компенсированные полярными свойствами (то есть

антитенденциями), являются свидетельством значительной эмоциональной напряженности и признаком наличия внутреннего конфликта.

Следует отметить, что, несмотря на отсутствие статистически значимых различий, на уровне качественного анализа показателей выявляется тенденция к проявлению на уровне акцентуации у выпускников, работающих не по специальности, сензитивности и тревожности, которые у работающих по специальности выпускников-психологов находятся в пределах нормы, свидетельствующей о гармоничном уровне этих качеств. Можно предположить, что повышенная чувствительность является одним из ограничивающих факторов, приводящих к тому, что выпускники выбирают менее напряженные виды профессиональной деятельности (см. табл. 1).

Таблица 1

Личностные черты выпускников, обучавшихся по направлению подготовки «ОРМ», работающих и не работающих в направлении полученной специальности

Характеристика	Среднегрупповой показатель	
	Работают по специальности	Работают не по специальности
Аггравация	1,72	2,5
Экстраверсия	3,82	5,08
Спонтанность	5,36	4,58
Агрессивность	4,45	3,67
Ригидность	5,64	4,08
Интроверсия	5,64	6,17
Сензитивность	6	6,17
Тревожность	5,64	6,08
Лабильность	5,55	5,92

По сравнению с выпускниками, работающими по специальности, выпускники направления «ОРМ», работающие не по специальности, проявляют большую экстраверсию, интроверсию, сензитивность, тревожность, лабильность, а также, меньшую агрессивность и ригидность. Статистически значимое различие у двух групп выпускников проявляется по уровню ригидности ($t=2,175^*$), который значительно выше у выпускников «ОРМ», работающих по специальности. Полученный результат означает, что выпускники, работающие не по специальности, проявляют больше гибкости в выборе поведенческих стратегий и реакций. Мы полагаем, что более ригидный характер выпускников, работающих по направлению обучения, может выступать одним из оснований, поскольку они менее склонны перестраиваться и больше готовы следовать выбранному направлению, а более гибкие выпускники при возникновении проблем с трудоустройством быстрее перестраиваются и находят работу, не связанную с полученной специальностью.

Анализ осмысленности жизни у выпускников, обучавшихся по направлению подготовки «Психология», показывает, что высокий уровень проявляется у 27,3%, средний – у 63,6%, низкий – у 9,1%. То есть, больше половины респондентов в этой группе характеризуются средним уровнем осмысленности жизни, но также значительная часть указывает на высокий уровень осмысленности своей жизни.

Также анализ осмысленности жизни у выпускников, обучавшихся по направлению подготовки «Организация работы с молодежью», показывает, что высокий уровень проявляется у 9,1%, средний – у 54,5%, низкий – у 36,4%. То есть, эту

группу респондентов характеризует также средний уровень осмысленности жизни примерно у половины выпускников, но в качестве негативного фактора следует отметить наличие значительной группы с низким уровнем осмысленности жизни.

Таблица 2
Смысложизненные ориентации у выпускников,
обучавшихся по направлению подготовки «Психология» и «ОРМ»

Характеристика	Среднегрупповой показатель	
	Психология	ОРМ
Цели	32,27	26,36
Процесс	28,55	24,45
Результат	26,59	22,27
ЛК Я	21,68	17,18
ЛК Жизнь	31,23	27,09
Осмысленность жизни	102,77	87,39

Сравнение уровня осмысленности и отдельных составляющих показывает (см. таб.14), что выпускники, обучавшиеся по направлению подготовки «Психология», характеризуются более высоким уровнем осмысленности жизни и всех его показателей, по сравнению с выпускниками ОРМ. Статистическая значимость этих различий подтверждается для характеристик осмысленности цели ($t=2,995^{**}$), процесса ($t=2,133^{*}$), результата ($t=2,369^{*}$) и локуса контроля Я ($t=3,479^{**}$). Можно предположить, что большая осмысленность целей, процесса, результата их достижения и личного вклада в этот процесс обусловлена большей сформированностью представлений о психологии как сфере профессиональной реализации. Выпускники «ОРМ», являющиеся сравнительно новым направлением профессиональной подготовки, могут следовать за выпускниками направления подготовки «Психология», но осмысленность жизненного пути у них несколько ниже в силу объективных причин (см. табл. 3).

Таблица 3
Смысложизненные ориентации у выпускников,
обучавшихся по направлению подготовки «Психология» и «ОРМ»

Характеристика	Среднегрупповой показатель	
	Работают по специальности	Работают не по специальности
Цели	32,27	31,04
Процесс	28,55	27,88
Результат	26,59	24,08
ЛК Я	21,68	20,69
ЛК Жизнь	31,23	30,38
Осмысленность жизни	102,77	99,54

Сравнение уровня осмысленности и отдельных составляющих показывает, что выпускники направления подготовки «Психология», работающие не по специальности, характеризуются несколько меньшей осмысленностью жизни (99,54), целей (31,04), процесса (27,88), результата (24,08), локуса контроля Я (20,69), локуса контроля Жизнь (30,38), чем выпускники, работающие по специальности. И хотя значимых различий не выявляется, то есть выпускники по специальности «психология», в целом, отличаются

осмысленностью жизни, более низкие показатели отражают тенденцию того, что сформированные смысложизненные ориентации можно рассматривать как одно из оснований выбора профессиональной реализации в рамках полученной специальности. При этом, как мы полагаем, обучение по направлению подготовки «Психология» предполагает развитие осмысленности жизненных ценностей, развитие рефлексии, повышение уровня личностной зрелости, поэтому ожидать от выпускников низких показателей затруднительно в связи с характером профессиональной подготовки, а более высокий уровень еще не сформирован в силу возраста.

Сравнение уровня осмысленности и отдельных составляющих показывает, что выпускники по направлению «ОРМ», работающие не по специальности, характеризуются несколько большей осмысленностью жизни (91,51), целей (26,04), процесса (25,75), результата (22,58), локуса контроля Я (18,5), локуса контроля Жизнь (29,17), чем выпускники, работающие по специальности. В данном случае наблюдается обратная, по сравнению с выпускниками по специальности «психология», тенденция, и выбравшие работу не по специальности выпускники проявляют большую осознанность жизненных ориентаций. Если учесть, что выбор данной специальности достаточно часто не связан с интересом к содержанию деятельности, то осознанный уход в другое направление работы также можно рассматривать как следствие повышения осознанности в связи с обучением на факультете психологии.

Анализ мотивационной направленности показывает, что выпускники, обучавшиеся по специальности «психология», характеризуются средним уровнем мотивации к успеху в 9,1% случаев, умеренно высокий уровень проявляется у 27,3%, а большая часть выпускников характеризуется завышенной мотивацией к успеху – 63,6%. Сходная картина наблюдается у выпускников, обучавшихся по специальности ОРМ, которые характеризуются средним уровнем мотивации к успеху в 18,2% случаев, умеренно высокий уровень проявляется у 9,1%, а большая часть выпускников характеризуется завышенной мотивацией к успеху – 72,7%. Значимых различий среднегрупповых показателей в данном случае не выявлено, что указывает на сходный характер мотивации к успеху у выпускников (см. табл. 4).

Таблица 4
Смысложизненные ориентации у выпускников,
обучавшихся по направлению подготовки «Психология» и «ОРМ»

Подгруппа	Среднегрупповой показатель	
	Работают по специальности	Работают не по специальности
Психология	21,95	21,73
ОРМ	22,36	22,08

Сравнение уровня направленности на успех показывает, что он чуть выше у обеих групп студентов, работающих по специальности, но различия крайне незначительны. То есть, выпускники кафедры общей и социальной психологии, вне зависимости от специфики подготовки и направления профессионализации, ставят перед собой высокую планку успеха и стремятся к его достижению. Мы связываем это, прежде всего, со спецификой подготовки на кафедре, в ходе которой стремление к успеху в выбранной сфере деятельности рассматривается как один из приоритетов в профессии и жизни.

Психологический портрет выпускников, реализующихся в выбранной специальности, характеризуется, в целом, проявлением различных типов личностных характеристик в рамках акцентуированной черты, причем, может проявляться как социально активная, так и более конформная (пассивная) стратегия межличностного

взаимодействия. Сходным является также выраженное стремление к успеху, что проявляется в выставлении высоких требований к профессиональной реализации. При этом выпускников, обучавшихся по специальности «психология», отличает достаточно высокий уровень осмысленности жизни, ее цели, процесса, результата и своей роли в жизненных событиях, что может проявляться в профессиональной сфере в виде осознанной постановки профессиональных целей, понимания своего вклада в их достижение, продумывания ходов и способов реализации.

В психологическом портрете выпускников, обучавшихся по направлению подготовки ОРМ, также достаточно высокий уровень осмысленности жизни, но уровень осмысленности цели, процесса, результата и своего вклада в них ниже, чем у выпускников по специальности «психология», а также, ниже, чем у выпускников «ОРМ», работающих не по специальности.

Специфика психологических особенностей выпускников разных направлений подготовки, реализующихся в выбранной профессиональной сфере, определяется, по нашему мнению, и различиями в организации трудовой деятельности, и в совокупности требований в работе, а также большей специфичностью и меньшей структурированностью в сфере организации работы с молодежью, в связи с чем, выпускникам может предоставляться больше инициативы, но и текущих проблемных вопросов они могут решать значительно больше.

Таким образом, выпускники, обучавшиеся по таким направлениям подготовки как «Психология» и «ОРМ» и реализующие стратегию профессионального развития в выбранной специальности, характеризуются проявлением различных акцентированных личностных черт и завышенным уровнем мотивации к успеху. Также, выпускники, обучавшиеся по специальностям «психология» характеризуются более высоким уровнем осмысленности цели, процесса, результата и локуса контроля Я по сравнению с выпускниками, обучавшимися по специальности «ОРМ». В рамках направления подготовки «психология» выпускники, работающие и не работающие по специальности, характеризуются сходными личностными качествами. В рамках направления подготовки «ОРМ» выпускники, работающие по специальности, характеризуются большей ригидностью, по сравнению с выпускниками, работающими не по специальности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Базаева Ф.У. Основы профессионального самоопределения молодежи / Ф.У. Базаева // Международный научно-исследовательский журнал; под ред.. – Вып. 2. – Екатеринбург: Цифра, 2021.
2. Белякова Е.Г. Профессиональное самоопределение и профессиональная идентичность студентов педагогов в условиях индивидуализации образования / Е.Г. Белякова, И.Г. Захарова // Образование и наука. – 2020. – Том 22. – № 1. – С. 84.
3. Волова М.Р. Ориентирование обучающегося университета на самоорганизацию самопознавательной деятельности в контексте профессионального самоопределения / М.Р. Волова, В.В. Игнатова // Профессиональное самоопределение молодежи инновационного региона: проблемы и перспективы; под ред. А.Г. Миронова. – Красноярск: КрасГАУ, 2020. – С. 109–111.
4. Диннер И.В. Процесс и этапы профессионального самоопределения в условиях трансформации социально-трудовых отношений / И.В. Диннер // Вестник Омского университета. Серия: Экономика. – 2020. – Т. 18. – № 1. – С. 77–88.
5. Заверетина Е.Г. Личностные черты старшеклассников как фактор профессионального выбора / Е.Г. Заверетина // Педагогика и психология современного образования: теория и практика. Материалы научно-практической конференции. Том Часть 2. Под научной редакцией И.Ю. Тархановой. – Ярославль, 2021. – С. 108–112.
6. Кочнева Л.В. Самосознание как психологический предиктор профессионального самоопределения обучающихся: к постановке психолого-педагогической проблемы / Л.В. Кочнева // Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования. – Том 12, 2023.
7. Ланских М.В. Самоактуализация личности студентов, обучающихся на разных направлениях

подготовки в системе ВПО / М.В. Ланских, Ю.Н. Гут, Д.Н. Сазонов // Педагогическое образование в России. – 2020. – № 2. – С. 159–165.

8. Нестеренко Е.А. Профессиональное самоопределение старшеклассника: как помочь подростку в выборе профессии / Е.А. Нестеренко, Ю.В. Маркевич // В сборнике: Профнавигация молодежи. Сборник материалов III Международной научно-практической конференции. – 2020. – С. 102–105.

9. Смоленкова В.А. Особенности профессионального самоопределения несовершеннолетних с устойчивым противоправным поведением / В.А. Смоленкова, Е.М. Шпагина // Вестник практической психологии образования. – 2022. – Т. 19. – № 1. – С. 109–118.

10. Фомин О.С. Теоретические основы управления человеческим капиталом на региональном рынке труда / О.С. Фомин, О.Н. Пронская, О.В. Ильинова и др. // Экономика и предпринимательство. – 2020. – № 7 (120). – С. 305–308.

11. Чебровская С.В. Профессиональное самоопределение как феномен: психологическое содержание, структура, условия развития / С.В. Чебровская // Современные наукоемкие технологии. – 2022. – № 9. – С. 224–228.

12. Чебровская С.В. Профессиональное самоопределение как феномен: психологическое содержание, структура, условия развития / С.В. Чебровская // Современные наукоемкие технологии. – 2022. – № 9. – С. 224–228.

13. Albulescu, M. and I. Albulescu, 2015. Motivational benchmarks for teaching career choice. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 209: 9-16

14. Barbour J.B., Lammers J.C. Measuring professional identity: a review of the literature and a multilevel confirmatory factor analysis of professional identity constructs // *Journal of Professions and Organization*. 2015. Vol. 2(1). P. 38–60. DOI:10.1093/jpo/jou009

15. Den Boer P., Hove A. A routine perspective on implementing reflective career conversations in education // *British Journal of Guidance & Counselling*. 2017. Vol. 2(45). P. 178–187.

16. Sarah V. Bentley, Kim Peters, S. Alexander Haslam, Katharine H. Greenaway Construction at Work: Multiple Identities Scaffold Professional Identity Development in Academia // *Frontiers in Psychology*. 2019. Vol. 10. DOI:10.3389/fpsyg.2019.00628.

REFERENCES

1. Bazaeva F.U. Fundamentals of professional self-determination of youth / F.U. Bazaeva // *International Scientific Research Journal*; ed.. – Issue 2. – Yekaterinburg: Digit, 2021. (In Russian).

2. Belyakova E.G. Professional self-determination and professional identity of students of teachers in the conditions of individualization of education / E.G. Belyakova, I.G. Zakharova // *Education and science*. - 2020. – Volume 22. – No. 1. – S. 84. (In Russian).

3. Volova M.R. Orientation of a university student to self-organization of self-educational activity in the context of professional self-determination / M.R. Volova, V.V. Ignatova // *Professional self-determination of youth in an innovative region: problems and prospects*; edited by A.G. Mironov. Krasnoyarsk: KrasGAU, 2020. – pp. 109-111. (In Russian).

4. Dinner I.V. The process and stages of professional self-determination in the conditions of transformation of social and labor relations / I.V. Dinner // *Bulletin of Omsk University. Series: Economics*. – 2020. – vol. 18. – No. 1. – pp. 77-88. (In Russian).

5. Zaveretina E.G. Personality traits of high school students as a factor of professional choice / E.G. Zaveretina // *Pedagogy and psychology of modern education: theory and practice. Materials of the scientific and practical conference. Volume Part 2. Under the scientific editorship of I.Y. Tarkhanova*. – Yaroslavl, 2021. – pp. 108-112. (In Russian).

6. Kochneva L.V. Self-awareness as a psychological predictor of professional self-determination of students: towards the formulation of a psychological and pedagogical problem / L.V. Kochneva // *Psychology. Historical and critical reviews and modern research*. – Volume 12, 2023. (In Russian).

7. Lanskih M.V. Self-actualization of the personality of students studying in different areas of training in the higher education system / M.V. Lanskih, Yu.N. Gut, D.N. Sazonov // *Pedagogical education in Russia*. – 2020. – No. 2. – pp. 159-165. (In Russian).

8. Nesterenko E.A. Professional self-determination of a high school student: how to help a teenager in choosing a profession / E.A. Nesterenko, Yu.V. Markevich // In the collection: *Professional navigation of youth. Collection of materials of the III International Scientific and Practical Conference*. - 2020. – pp. 102-105. (In Russian).

9. Smolenkova V.A. Features of professional self-determination of minors with stable illegal behavior / V.A. Smolenkova, E.M. Shpagina // *Bulletin of practical psychology of education*. – 2022. – Vol. 19. – No. 1. – pp. 109-118. (In Russian).

10. Fomin O.S. Theoretical foundations of human capital management in the regional labor market / O.S. Fomin, O.N. Pronskaya, O.V. Ilyinova et al. // Economics and Entrepreneurship. – 2020. – № 7 (120). – Pp. 305-308. (In Russian).
11. Chebrovskaya S.V. Professional self-determination as a phenomenon: psychological content, structure, conditions of development / S.V. Chebrovskaya // Modern high-tech technologies. – 2022. – No. 9. - pp. 224-228. (In Russian).
12. Chebrovskaya S.V. Professional self-determination as a phenomenon: psychological content, structure, conditions of development / S.V. Chebrovskaya // Modern high-tech technologies. - 2022. – No. 9. – pp. 224-228.
13. Albuлесcu, M. and I. Albuлесcu, 2015. Motivational criteria for choosing a teaching profession. *Procession - Social and Behavioral Sciences*, 209:9-16. (In English).
14. Barbour J.B., Lammers J.S. Measuring professional identity: a literature review and a multilevel confirmatory factor analysis of professional identity constructs // *Journal of Professions and Organizations*. 2015. Volume 2(1). pp. 38-60. DOI:10.1093/jpo/jou009/ (In English).
15. Den Boer P., Huv A. A routine approach to conducting reflective career conversations in the field of education // *British Journal of Guidance & Counseling*. 2017. Volume 2(45). pp. 178-187. (In English).
16. Sarah W. Bentley, Kim Peters, S. Alexander Haslam, Catherine H. Greenway Construction at work: multiple identity as the basis for the development of professional identity in academic circles // *Frontiers of Psychology*. 2019. Volume 10. DOI:10.3389/fpsyg.2019.00628. (In English).

Поступила в редакцию 19.04.2024 г.

**PERSONAL CHARACTERISTICS OF GRADUATES IN FIELD OF STUDY
«PSYCHOLOGY» AND «ORGANIZATION OF WORK WITH YOUTH» AT DEPARTMENT
OF GENERAL AND SOCIAL PSYCHOLOGY**

E.A. Dianova

The article considers personal factors influencing the professional choice of graduates at Department of General and Social Psychology in Omsk State University named after F.M. Dostoevsky. The personality traits of graduates who majored the field of *Psychology* and *Organization of work with youth* have been compared in the course of the study. Individual's professional self-determination is a complex process caused by a number of factors, among which are individual's social conditions, peculiarities of the family and educational environment, individual's personal characteristics. Young person's understanding of his personal traits, goals, and level of responsibility are believed to be an important component of professional choice. Awareness of these parameters can help a person make a correct professional choice, and further realize his abilities in professional activities. Besides, the personality traits of specialists of helping professions should correlate with the specifics of their professional activities.

Key words: professional self-determination, personality traits, professional choice, professional strategy, employment.

Дианова Екатерина Анатольевна.

Омский государственный университет им. Ф.М.

Достоевского, Российская Федерация, г. Омск.

Ассистент кафедры общей и социальной психологии.

ORCID: 0009-0003-8520-4060.

E-mail: dianovaea@yandex.ru

Dianova Ekaterina Anatolevna

Omsk State University named after F.M. Dostoevsky,

Omsk, Russian Federation

Assistant at Department of General and Social Psychology.

ORCID: 0009-0003-8520-4060.

E-mail: dianovaea@yandex.ru